

Marina Lemaire, Anne Voigt, Stefan Schmunk, Charlotte Schubert, Daniel Burckhart

Nachnutzung von Forschungsdaten in Studium und Lehre

Sammlung von Lehrszenarien in der geschichtswissenschaftlichen Lehre

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Marina Lemaire | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-4726-2481

Anne Voigt | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-2873-3201

Stefan Schmunk | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0001-9706-9757

Charlotte Schubert | [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-3132-8231

Daniel Burckhart | [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-0982-3735

Philipp Benra | [Editing](#) | ORCID: 0009-0007-3572-7647

im Namen des 4Memory-Konsortiums.

Zusammenfassung

Um den Einsatz von Forschungsdaten in der Lehre zu fördern, wird das Ziel verfolgt, didaktisierte Lehrszenarien zur Arbeit mit Datensätzen zusammenzutragen und zur Verfügung zu stellen. Die Task Area „Data Literacy“ des NFDI-Konsortiums 4Memory möchte solche Lehrszenarien sammeln und als Open Educational Resources publizieren. Dafür wurde ein Template erstellt, in dem die zentralen Informationen zum Datensatz und zum didaktischen Szenario beschrieben werden. In diesem Working Paper werden Hintergrund und Ziele des Vorhabens dargelegt. Als Anschauung wurden drei verschiedene Szenarien integriert. Im letzten Abschnitt erfahren Sie zudem, wie didaktisierte Lehrszenarien eingereicht werden können.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 50 1609550.

Inhaltsverzeichnis

Intention.....	1
Ziel.....	2
Lehrscenario Beispiel 1	3
Lehrscenario zur Vermittlung von OCR-Methoden und Prinzipien der Digitalisierung von gedruckten Materialien und Erstellung von Retro-Digitalisaten: Datensatz „Bomber’s Baedeker”	3
Beschreibung des Datensatzes	3
Didaktisches Lehrscenario.....	6
Lehrscenario Beispiel 2	9
Lehrscenario zur Vermittlung von Exploration und Transformation strukturierter Daten sowie heuristischer Analyse zur Erkennung von Mustern und Korrelationen: Datensatz „Jüdisches Adressbuch für Groß-Berlin (1929/30, 1931)”	9
Beschreibung des Datensatzes	9
Didaktisches Lehrscenario.....	12
Lehrscenario Beispiel 3	15
Lehrscenario zur Vermittlung von Parallelstellensuche und Rekonstruktion von Textrezeption: Datensatz „Plutarchs Werke”	15
Beschreibung des Datensatzes	15
Didaktisches Lehrscenario.....	17
Call für „forschungsdatenbasierte Lehrscenarien”	20
Literatur- und Quellennachweise.....	21

Intention

Datensätze, die in Forschungsprojekten entstehen, werden in der Regel für die Beantwortung konkreter Forschungsfragen erzeugt. Sie stellen die Grundlage der Forschungsergebnisse dar und zeichnen sich deshalb durch eine hohe wissenschaftliche Qualität, Validität und Replizierbarkeit aus. Dies macht sie besonders wertvoll für die geschichtswissenschaftliche Lehre, da sie praxisnah Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Datenkompetenz und des Forschungsdatenmanagements vermitteln.

Diese Datensätze können verschiedene Arten geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten enthalten, wie bspw. digitalisierte Quellen, Retro-Digitalisate, Transkripte, Analyseskripte, digitale Rekonstruktionen oder Simulationsdaten (vgl. Cremer u. a. 2021, 157–160). Sie umfassen in der Regel Daten unterschiedlicher medialer Formate und repräsentieren diverse menschliche Ausdrucksformen in bspw. Bild, Ton oder Schrift. Durch deren Heterogenität hinsichtlich der genutzten Daten- und Dateiformate ergeben sich vielseitige Einsatzszenarien für die Lehre.

Je nach Aufbereitungsgrad des Datensatzes (z. B. Rohdaten, bereinigte Daten), den Lehrzielen sowie den eingesetzten Methoden und Tools kann ein weites Spektrum an Datenkompetenzen praxisnah vermittelt werden. Mögliche didaktische Szenarien reichen von Schritt-für-Schritt-Anleitungen bis hin zu forschendem Lernen für unterschiedliche Zielgruppen und Lernniveaus. Die digital vorliegenden und zugänglichen Datensätze können annotiert, bereinigt, transformiert, interpretiert, analysiert, visualisiert und mit Normdaten angereichert werden. Mithilfe von Skripten lassen sich Abfragen erstellen, Datensätze vergleichen, zusammenführen oder tiefergehend modellieren.

Studierende erlernen dabei nicht nur den Umgang mit Datenverarbeitungswerkzeugen, sondern auch essenzielle Prozesse der Datenbereinigung, Anreicherung, Standardisierung und Analyse. Dies ist sowohl für datengetriebene als auch bspw. für traditionelle hermeneutische Forschungsansätze relevant. Der praxisnahe Umgang mit realen Forschungsdaten fördert die kritische Reflexion der digitalen Methoden und deren Anwendung auf historische Fragestellungen.

Für Lehrende stellen diese Datensätze ebenfalls eine wertvolle Ressource dar. Sie bieten hochwertige und flexibel einsetzbare Lehrmaterialien, die sich in verschiedene Kursformate integrieren lassen. Durch die gesicherte wissenschaftliche Qualität der Daten wird die Erreichung der Lehrziele erleichtert, da Lehrende und Studierende genau wissen, womit sie arbeiten. Zudem entfällt die zeitaufwendige Erstellung eigener Trainingsdatensätze.

Didaktische Hinweise erleichtern die Vorbereitung und Durchführung datenbezogener Lerneinheiten und bieten die nötige Flexibilität in der Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen und Lehrszenarien.

Ziel

Um den Einsatz von Forschungsdaten in der Lehre zu fördern, wird das Ziel verfolgt, didaktisierte Einsatzszenarien zur Arbeit mit Datensätzen zusammenzutragen und zur Verfügung zu stellen. Dafür wurde ein Template erstellt, in dem die zentralen Informationen zum Datensatz und zum didaktischen Szenario erfasst werden. Um zu verdeutlichen, wie dies umgesetzt werden kann, werden im Folgenden drei Datensätze aufgeführt. Diese sind exemplarisch für einen Einsatz in der historischen Lehre beschrieben und die damit einhergehend möglichen Lehr-Lern-Szenarien skizziert.

Alle didaktisierten Beispieldatensätze werden mit einer DOI auf Zenodo publiziert und in der Materialsammlung HISTOCAT¹ der Task Area „Data Literacy“ von 4Memory verzeichnet. Perspektivisch werden sie zusätzlich über den Data Literacy Learning Hub von 4Memory zur Verfügung gestellt und dort mit den verfügbaren Ressourcen und Lernmodulen verknüpft.

¹ Link: <https://histocat.uni-trier.de/#/>

Lehrscenario Beispiel 1

Lehrscenario zur Vermittlung von OCR-Methoden und Prinzipien der Digitalisierung von gedruckten Materialien und Erstellung von Retro-Digitalisaten: Datensatz „Bomber’s Baedeker”

DOI: [10.5281/zenodo.16812316](https://doi.org/10.5281/zenodo.16812316)

Autor des Lehrscenarios: Stefan Schmunk

ORCID: 0000-0001-9706-9757

Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lehrscenario zur Vermittlung von OCR-Methoden und Prinzipien der Digitalisierung von gedruckten Materialien und Erstellung von Retro-Digitalisaten: Datensatz „Bomber’s Baedeker” © 2025 by Stefan Schmunk is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Beschreibung des Datensatzes

Metadaten

Name/Titel des Datensatzes: The Bomber’s Baedeker: (Guide to the economic importance of German towns and cities). London 1944.

Datenautor:innen/-gebende: Bach, Felix / Secco, Cristian / Schmunk, Stefan / Wübbena, Thorsten / Universitätsbibliothek Mainz

Link zur Publikation des Datensatzes: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:77-vcol-20056>

Publikation der XML-Daten: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4745122> (Revised version (primarily text correction) 19.3.2022)

Publikationsdatum: 2019

Version: 1.0

Lizenz/Verfügbarkeit: Die Digitalisate stehen unter einer Public Domain Mark 1.0 Lizenz. Die XML-Daten stehen unter CC-BY-SA.

Fach/Disziplin: Neueste Geschichte/Wirtschaftsgeschichte

Epoche/Zeit: Neueste Geschichte / 20. Jahrhundert

Sprache: Englisch

Thematische Kategorisierung: Infrastrukturen im 2. Weltkrieg

Methoden: Retro-Digitalisierung, OCR

Datentypen: Bilder, Text, XML

Verwendete Technologien (Software u. ä.)/ Werkzeuge: XML, Transkribus, eScriptorium, Tesseract

Aufbau des Datensatzes: Programmdatei, Ein- und Ausgabedateien, überarbeitete Ausgabedateien (Postscripts und Karten mit URLs), XML, README

Kurzbeschreibung

„Das zweibändige Druckwerk The Bomber’s Baedeker. A Guide to the Economic Importance of German Towns and Cities“ wurde während des Zweiten Weltkrieges vom britischen Foreign Office und dem Ministry of Economic Warfare erstellt. Darin sind Städte des Deutschen Reichs mit mehr als 1000 Einwohner*innen und Informationen zu deren kriegswichtigen Infrastrukturen, Industrie- und Produktionsanlagen aufgeführt. Weltweit existieren nur noch vier nachgewiesene Exemplare. Der Bomber’s Baedeker wurde 2019 in der Bibliothek des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) (wieder-)entdeckt, in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Mainz digitalisiert und im Rahmen einer institutionsübergreifenden Kooperation vom Bereich Digitale historische Forschung | DH Lab des IEG und von der Hochschule Darmstadt, u. a. in Lehrveranstaltungen mit Studierenden, erschlossen und aufbereitet, sodass der Bomber’s Baedeker nun als offene, maschinenlesbare Datenquelle unter Einhaltung der FAIR-Prinzipien genutzt, analysiert und weiterbearbeitet werden kann.²

Bomber’s Baedeker wurde während des Zweiten Weltkrieges in zwei Auflagen vom Foreign Office und dem Ministry of Economic Warfare erstellt. Dargestellt sind in der hier vorliegenden 2. Auflage aus dem Jahre 1944 insgesamt 518 Städte des Deutschen Reiches ab einer Größe von 1.000 Einwohner:innen, in denen seitens der

² Bach, Felix, Stefan Schmunk, Cristian Secco und Thorsten Wübbena. 2021. Bomber’s Baedeker – vom Text zum Bild zur Datenquelle. In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, Hrsg. Burghardt, Manuel, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis und Ulrike Wuttke. Wolfenbüttel. (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände, 5) text/html Format. https://doi.org/10.17175/sb005_004

britischen Ministerien kriegswichtige Betriebe und Unternehmen vermutet wurden. Für alle vorliegenden Städte sind folgende Informationskategorien erhoben worden:

- Transportwesen
- Infrastruktur (Wasser, Elektrizität etc.)
- Festbrennstoffe (Bergbau, Brennstofflager etc.)
- Flüssigbrennstoffe (Raffinerien, Brennstofflager etc.)
- Eisen- und Stahlindustrie
- Sonstige metallverarbeitende Betriebe
- Flugzeuge und Motoren
- Werften
- Sonstige Industrie- und Rüstungsbetriebe
- Chemie- und Munitionsbetriebe
- Textil-, Seide-, Zellstoff- und Papierbetriebe
- Gummi- und Reifenhersteller
- Lederindustrie
- Nahrungsmittelindustrie

Darüber hinaus finden sich für eine Vielzahl der Städte eine Reihe von geographischen Markern, aus denen in Teilen die Topologie der Städte hervorgeht, aber auch der geographische Verlauf von Flüssen, Bergen, Seen, Wäldern entnommen werden kann. Diese Daten stammen einerseits von Aufklärungsflügen, der Feindaufklärung und Luftaufnahmen der Royal Airforce und ihrer Verbündeten sowie von lokalen Berichten, aber überwiegend aus den Unterlagen von Adressbüchern und vor allem auf Basis einiger britischer Rückversicherer, die in der Mitte 1930er Jahre die Brandversicherung – eine Pflichtversicherung für jedes Gebäude innerhalb des Deutschen Reichs – abgesichert hatten.

Die Daten selbst liegen in einem maschinenlesbaren und standardisierten XML vor und können entsprechend der Lizenz frei verwendet werden. Zudem stehen den Nutzenden auch die Bildrepräsentation in den gängigen Formaten .jpg sowie .tiff zur Verfügung.

Didaktisches Lehrscenario

Methoden

Erlernen von OCR-Methoden und Prinzipien der Digitalisierung von gedruckten Materialien und Erstellung von Retro-Digitalisaten.

Kompetenzen, Fertigkeiten und Lernziele

Anhand der zur Verfügung stehenden Daten (Bild-Digitalisate) können Verfahren der OCR-Erkennung erprobt werden. Hierdurch können Studierende die Komplexität und Zeichenerkennung erproben und zugleich mit den zur Verfügung stehenden XML-Daten vergleichen.

Kompetenzziele: Umgang mit OCR-Werkzeugen, kritische Bewertung von Digitalisierungsergebnissen

Technische Voraussetzungen

- Transkribus
- eScriptorium
- Tesseract

Vorkenntnisse

Für die o. g. Werkzeuge kann auf eine Reihe von Tutorials zurückgegriffen werden und aufgrund der vorhandenen Datenbasis die Genauigkeit abgeglichen werden.

Transkribus kann als Webtool genutzt werden, für den ein Nutzer:innen-Account angelegt werden muss. Die Studierenden können Transkribus in der Regel mittels einer Test-Version abhängig vom Scan-Volumen kostenlos nutzen. eScriptorium und Tesseract sind Open-Source-Lösungen, die als Applikation auf lokalen Rechnern installiert werden müssen. Die Nutzer:innen sollten über entsprechende Kenntnisse der jeweiligen Betriebssysteme verfügen und erste Kenntnisse in der Auszeichnung von Textdateien mittels xml haben.

Tutorials

Für die genutzten Tools existieren eine Reihe von einführenden Tutorials und es entstehen laufend weitere.

- Transkribus: <https://help.transkribus.org/text-recognition>
- eScriptorium: https://ub-mannheim.github.io/eScriptorium_Dokumentation/Nutzungsanleitung_eScriptorium.html
- Tesseract: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>

Vorbereitung

Sowohl die Bild-Digitalisate als auch die XML-Dateien können unter Beachtung der entsprechenden Lizenzen heruntergeladen und genutzt werden. Abhängig von den geplanten Fragestellungen und Schwerpunkten des Kurses sollten die entsprechenden Tools auf lokalen Rechnern installiert bzw. im Falle von Transkribus entsprechende Accounts angelegt werden.

Vorgehen mit Lehrmethoden und Aufgaben

Ziel ist es, Studierende an den forschungspraktischen Umgang mit historischen Quellen im digitalen Format heranzuführen. In diesem LehrszENARIO sollen die Studierenden methodische Kompetenzen im Bereich der Retro-Digitalisierung und Texterkennung (OCR) entwickeln. Dafür prüfen sie die Qualität der OCR-Erkennung an einem selbstgewählten Ausschnitt des Baedeker-Digitalisats.

Die Lehrveranstaltung orientiert sich an den Prinzipien des forschenden Lernens, entdeckenden Lernens sowie dem Konzept des problem-based learning (PBL). Die Datensätze dienen als Ausgangspunkt zur eigenständigen Entwicklung historischer Fragestellungen und zur Aneignung digitaler Analysemethoden.

Als Zielgruppe werden fortgeschrittene Bachelor-Studierende (z. B. 5./6. Semester) oder Master-Studierende in Geschichte, Digital Humanities, Public History, Informationswissenschaft, Archiv- und Bibliothekswissenschaft adressiert.

Wie dies umgesetzt werden kann, zeigt das folgende Beispiel, das im Rahmen einer Lehrveranstaltung zur Digitalisierung und Retro-Digitalisierung von gedruckten Beständen entwickelt wurde:

Lehrgegenstand: OCR-Validierung und XML-Vergleich (technische Perspektive)

Aufgabenstellung:

Wählen Sie ein Stadtprofil (z. B. Hanau, Worms, Bielefeld) aus den Digitalisaten aus.

1. Führen Sie mit einem der OCR-Tools eine Erkennung durch (z. B. Transkribus / eScriptorium / Tesseract).
2. Vergleichen Sie die OCR-Ergebnisse mit der bereitgestellten XML-Datei.
3. Dokumentieren Sie:
 - a. Übereinstimmungen und Differenzen
 - b. Ursachen für Fehlinterpretationen
 - c. Vorschläge zur Verbesserung
4. Diskutieren Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Können Sie identifizieren, weshalb Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten haben?

Lehrmethode:

Inquiry-Based Learning, Einzelarbeit mit Gruppen-Feedback

Weiterführende Materialien

- Bach, Felix, Stefan Schmunk, Cristian Secco und Thorsten Wübbena. 2021. Bomber's Baedeker – vom Text zum Bild zur Datenquelle. In *Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities*, Hrsg. Burghardt, Manuel, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Peer Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis und Ulrike Wuttke. Wolfenbüttel. (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände, 5) text/html Format. https://doi.org/10.17175/sb005_004
- Bach, Felix, Stefan Schmunk, Cristian Secco und Thorsten Wübbena. 2021. *The Bomber's Baedeker. A Guide to the Economic Importance of German Towns and Cities*. (Version v3. Dataset vom 26.07.2021.) Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5138504>
- Bach, Felix, Cristian Secco, Thorsten Wübbena und Fabian Cremer. 2021. *Bomber's Baedeker. Automatische Extraktion strukturierter Daten mit Python*. https://github.com/ieg-dhr/bombers_baedeker

Lehrscenario Beispiel 2

Lehrscenario zur Vermittlung von Exploration und Transformation strukturierter Daten sowie heuristischer Analyse zur Erkennung von Mustern und Korrelationen: Datensatz „Jüdisches Adressbuch für Groß-Berlin (1929/30, 1931)“

DOI: [10.5281/zenodo.16811482](https://doi.org/10.5281/zenodo.16811482)

Autor:in des Lehrscenario: Daniel Burckhardt

ORCID: 0000-0003-0982-3735

Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lehrscenario zur Vermittlung von Exploration und Transformation strukturierter Daten sowie heuristischer Analyse zur Erkennung von Mustern und Korrelationen: Datensatz „Jüdisches Adressbuch für Groß-Berlin (1929/30, 1931)“ © 2025 by Daniel Burckhardt is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Beschreibung des Datensatzes

Metadaten

Name/Titel des Datensatzes: Jüdisches Adressbuch für Groß-Berlin (1929/30, 1931)

Datenauteur:innen/-gebende: Berlin: Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Die CSV-Datei der mehr als 70.000 Adressbucheinträge des Adressbuchs von 1931 wurde von Roderick Miller im Rahmen des Projekts „Tracing the Past“ aufbereitet und von der ZLB veröffentlicht.

Link zur Publikation des Datensatzes: <https://digital.zlb.de/viewer/cms/142/>

Publikationsdatum: 2012–2018

Version: 1.0

Lizenz/Verfügbarkeit: Die Digitalisate und die CSV-Datei sind gemeinfrei (Public Domain).

Fach/Disziplin: Neueste Geschichte/Jüdische Geschichte

Epoche/Zeit: Neueste Geschichte/1931

Sprache: Deutsch

Thematische Kategorisierung: Adressbuch

Methode: Exploration strukturierter Daten (CSV)

Datentyp: Text

Verwendete Technologien (Software u. ä.)/ Werkzeuge: CSV, OpenRefine

Aufbau des Datensatzes: Retro-Digitalisate, durch OCR generierte CSV-Datei

Kurzbeschreibung

Das Jüdische Adressbuch für Groß-Berlin erschien in einer ersten Ausgabe 1929/30, in einer zweiten 1931. Beide Ausgaben wurden von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin digitalisiert und veröffentlicht.

Die mehr als 70.000 Adressbucheinträge des Adressenteils der zweiten (und letzten) Ausgabe von 1931 wurden von Roderick Miller im Rahmen des Projekts „Tracing the Past“ als CSV-Datei aufbereitet und stehen als „Offene Daten“ zum Download zur Verfügung

https://digital.zlb.de/viewer/api/v1/records/34039536_1931_1932/files/source/34039536_1931_1932_datensaetze.csv.

Im auf Dezember 1929 datierten Vorwort zur ersten Ausgabe des Adressbuchs gehen die Herausgeber kurz auf die Motive und die Datenbasis des Werks ein: „Im Meer der Weltstadt wohnt verstreut fast ein Drittel der deutschen Judenheit.“ <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:109-1-13906247/fragment/page=7>

Viele der damals rund 170.000 Mitglieder:innen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin waren erst wenige Jahre zuvor im Zuge der Gebietsverluste nach Ende des Ersten Weltkriegs aus den ehemals preußischen Provinzen Posen, Ost- und Westpreußen zugewandert. Als Grundlage für das Adressbuch dienten gemäß den Herausgebern das Verzeichnis der wahlberechtigten Mitglieder:innen der Berliner Jüdischen Gemeinde sowie weitere öffentlich zugängliche Quellen.

Die Datensätze liegen in einer maschinenlesbaren CSV-Datei mit folgenden Spalten

- Familienname
- Vorname
- Straße, Hausnr.
- Bezirk
- Beruf, Titel
- Bemerkungen

vor und können entsprechend der Lizenz frei verwendet werden. Zudem stehen den Nutzenden auch die Digitalisate der beiden gedruckten Adressbücher in den gängigen Formaten .jpg sowie .tiff zur Verfügung. Adressbücher bieten eine wichtige Quelle für biographische Recherchen (Bsp. <https://www.mappingthelives.org/bio/a11277ce-0ed5-4fdd-be5c-a10b937a8890>).

Sie bieten sich zum Abgleich mit weiteren Listen wie den Ausbürgerungslisten (https://www.ushmm.org/online/hsv/source_view.php?SourceId=49495) oder aus Archiven (<https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn42374>) an.

Didaktisches Lehrscenario

Methoden

- Exploration und Transformation strukturierter Daten
- Heuristische Analyse zur Erkennung von Mustern und Korrelationen
- Formulierung und Prüfung von Hypothesen und weiterführenden Fragestellungen
- Erkennung und Bereinigung von OCR- und Druckfehlern

Kompetenzen, Fertigkeiten und Lernziele

Was ist eine CSV-Datei? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Trennzeichen zwischen Datenfeldern (Spalten) und Datensätzen (Zeilen) sowie unterschiedlichen Zeichenkodierungen um? Wie öffne ich eine solche Datei in gängigen Office-Programmen (MS Excel, LibreOffice Calc)? Vgl.

https://www.denkmalpflege-bw.de/fileadmin/media/denkmalpflege-bw/geschichte-auftrag-struktur/firmenarchaeologie/hinweise/hinweise_csv.pdf

Explorative Datenanalyse in OpenRefine:

Erstellen eines Projekts aus einer CSV-Datei. Sortieren nach verschiedenen Kriterien. Suchen und Filtern über verschiedene Facetten.

Einfache Datentransformationen in OpenRefine:

Aufspalten von Straße, Hausnr. in zwei separate Spalten. Aufspaltung von Vornamen mehrerer Personen (Albert und Alfred bzw. Anna und Else) in Mehrfachwerte („Multi-valued cell“). Suche nach Mustern und Korrelationen, z. B. zwischen Vornamen, Berufen und Bezirken.

Quellen- und Datenkritik:

Das jüdische Adressbuch für Groß-Berlin bietet gut 70.000 Adressdatensätze für ca. 170.000 Jüdinnen und Juden. Woher stammt dieser Unterschied? Zu welchen Verzerrungen und Lehrstellen führt das Vorgehen der Herausgeber des gedruckten Bandes? Wie erfolgte der Prozess der „Datifizierung“ vom gedruckten Band zur CSV-Datei. Welche Entscheidungen wurden bei der Strukturierung der Einträge getroffen; welche OCR- und Druckfehler können wir über „Cluster“-Bildung von Straßen- oder Personennamen im Datensatz finden und bereinigen?

Datenschutz und Datenethik:

Datenschutz ist ein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der zunehmenden Computerisierung der Gesellschaft entstandener Begriff. Die mit systematischen Auflistungen wie in diesem Adressbuch verbundenen Ängste sind jedoch älter und werden im bereits erwähnten Vorwort auch direkt angesprochen: „Es wird gewiß auch einzelne Juden geben, die sich gegen ein jüdisches Adreßbuch wehren, weil sie nicht wünschen, sich gedruckt als Juden bezeichnet zu sehen. [...] Wir glauben auch nicht, daß es irgendeine Vernunft hätte, sein Judentum zu verstecken, und abgesehen davon, daß ein solches Versteckspielen unwürdig wäre, ist es auch sinnlos und töricht.“³ Mit Blick auf die nur wenige Jahre danach einsetzende Ausgrenzung, Vertreibung und Vernichtung der im Adressbuch genannten Personen kann der für die digitalen Geisteswissenschaften charakteristische Umgang mit Auflistungen verschiedenster Art thematisiert und problematisiert werden: „Ich finde es grauenhaft, dass jemand im Deutschland des 21. Jahrhunderts Listen macht. Wir haben im 20. Jahrhundert genug von deutschen Listen gesehen. Nicht nur in der Nazi-Zeit, sondern auch in der DDR. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts sollte es ein Listenverbot geben. Listen sind gefährlich. Künstlerisch, politisch und gesellschaftlich.“ Barrie Kosky, in: Berliner Zeitung, 10.1.2022, <https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/debatte/barrie-kosky-mir-soll-kein-nicht-jude-mehr-sagen-was-antisemitisch-ist-li.204685>

Technische Voraussetzungen

- OpenRefine: <https://openrefine.org/>

Vorkenntnisse

Für die Analyse und Bearbeitung von CSV-Dateien in OpenRefine kann auf eine Reihe von Tutorials zurückgegriffen werden.

³ Gemäß dem Vorwort der zweiten Auflage war das Vorhaben weniger kontrovers als erwartet: „Das vergangene Jahr hat erwiesen, daß wir den Widerspruch überschätzt, die Zustimmung dagegen unterschätzt haben. Es waren nur ganz wenige Kreise, gering an Zahl, die den Gedanken, welchen das Werk sein Entstehen verdankt, überhaupt bestritten.“ <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:109-1-2414417/fragment/page=9>

Tutorials

- Einführungen in OpenRefine: <https://librarycarpentry.github.io/lc-open-refine/> und <https://fdmlab.landesarchiv-bw.de/workshop/openrefine-einsteiger/warum-openrefine/>
- Fortgeschrittene Themen: <https://fdmlab.landesarchiv-bw.de/workshop/openrefine-fortgeschrittene/warum-openrefine/>

Vorbereitung

- Ausführung der von den Lernenden notwendigen, vorbereitenden Schritte für die nachfolgende Arbeit mit dem Datensatz (z. B. Download und Einrichtung notwendiger Software, Tutorials anschauen etc.)
- OpenRefine herunterladen und installieren: <https://openrefine.org/download>

Weiterführende Materialien

Einen Überblick über das Jüdische Berlin in der Weimarer Zeit bietet:

Michael Brenner. 2001. „Die Weimarer Jahre (1919–1932).“ In *Juden in Berlin*, Hrsg. Nachama, Andreas, Julius H. Schoeps und Hermann Simon, 137–180. Berlin: Henschel.

Zur jüdischen Bevölkerungsgeschichte Berlins:

Lowenstein, Steven M. 2023. The Population History of German Jewry 1815–1939: Based on the Collections and Preliminary Research of Prof. Uziel Oscar Schmelz. Hrsg. Myers, David N. und Michael Berenbaum, 467–484. Boston, USA: Academic Studies Press.

Eine Reihe mikrohistorischer Analysen zu Wohnlagen und Berufen basierend auf dem (gedruckten) Adressbuch bietet:

Kreutzer, Michael. 1996. Orte jüdischen Lebens in Prenzlauer Berg; 1: Siedlung und Beruf der Juden in Prenzlauer Berg im Spiegel von Adreßbüchern und -verzeichnissen. Berlin: S.T.E.R.N.

Lehrscenario Beispiel 3

Lehrscenario zur Vermittlung von Parallelstellensuche und Rekonstruktion von Textrezeption: Datensatz „Plutarchs Werke“

DOI: [10.5281/zenodo.16411760](https://doi.org/10.5281/zenodo.16411760)

Autorin des Lehrscenario: Charlotte Schubert

ORCID: 0000-0002-3132-8231

Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Lehrscenario zur Vermittlung von Parallelstellensuche und Rekonstruktion von Textrezeption: Datensatz „Plutarchs Werke“ © 2025 by Charlotte Schubert is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Beschreibung des Datensatzes

Metadaten

Name/Titel des Datensatzes: Plutarchs Werke: Parallelen und Zitate

Datenautor:innen/-gebende: Open Greek and Latin (OGL) <https://scaife.perseus.org> und <https://github.com/OpenGreekAndLatin>

Link zur Publikation des Datensatzes: eAQUA: <http://www.eaqua.net/>

Publikationsdatum: 28.02.2025

Version: v.1

Lizenz/Verfügbarkeit: Die Daten stehen unter der CC-BY-SA-4.0

Fach/Disziplin: Alte Geschichte

Epoche/Zeit: 500 v.Chr. – 1200 n.Chr.

Sprache: Altgriechisch

Methode: Parallelstellensuche

Datentyp: TEI-XML-Dateien

Verwendete Technologien (Software u. ä.)/ Werkzeuge: XML, eAQUA

Kurzbeschreibung

Der Datensatz ist aus dem Textkorpus Open Greek and Latin (OGL) in eAQUA entnommen. OGL umfasst mindestens eine Ausgabe jedes griechischen und lateinischen Werks, das zwischen Homer und 250 v. Chr. verfasst wurde, wobei auch die Texte enthalten sind, die bereits in der Perseus Digital Library vorhanden sind. Die TEI-XML-Versionen der Texte sind auf GitHub verfügbar, wo sie überarbeitet (Upgrade auf EpiDoc-konformes P5-TEI-XML) und neu organisiert wurden. Dieses Projekt wurde durch den Harvard Library Arcadia Fund, den Europäischen Sozialfonds und die Alexander-von-Humboldt-Proffessur für Digital Humanities in Leipzig finanziert. Die Daten wurden in einer internationalen Zusammenarbeit mit dem Center for Hellenic Studies, der Harvard Library, der Mount Alison University, der Tufts University, der Universität Leipzig und der University of Virginia erstellt. Alle Texte von OGL wurden mit freundlicher Zustimmung von Gregory Crane 2020 aus GitHub (<https://github.com/PerseusDL/canonical-greekLit>) entnommen und in das Portal eAQUA zur Weiterverarbeitung entsprechend der eAQUA-Toolchain eingefügt.

Für diesen Musterdatensatz wurden daraus der gesamte Datensatz zu Plutarchs Werken entnommen, ohne einen Filter (chronologische Eingrenzung oder Reduzierung auf einen oder mehrere Autor:innen, Similiarity) anzuwenden. Der Datensatz umfasst alle Fundstellen, die in dem gesamten Textkorpus OGL auf der Grundlage von fünf identischen N-Grammen gefunden wurden.

Didaktisches Lehrscenario

Methoden

Die Parallelstellensuche von eAQUA ermöglicht es, ein einzelnes Werk eines Autors oder einer Autorin in seiner Gesamtheit auf zitierte Textpassagen und verwendete Autor:innen hin zu analysieren. Zum anderen bietet es aber auch die Möglichkeit, die Rezeption des Werkes zu sichten, d. h. die spätere Verwendung von Textpassagen und Analysewerk zu erkennen.

Analysemöglichkeiten/Fragestellungen

Zur Eingrenzung der Fragestellung können folgende Aspekte dienen:

- Welche Autor:innen und/oder Werke werden im Analysewerk zitiert oder zitieren in den folgenden Jahrhunderten aus dem Analysewerk?
- Welchem historischen Kontext sind diese Werke zuzuordnen?
- Gibt es Zitate oder Querverweise, die in der bisherigen Fachdiskussion noch nicht oder nicht genügend berücksichtigt wurden?
- Was sagen die Fundstellen über das Verhältnis des Referenzautors zu einem bestimmten anderen Autor oder einer bestimmten anderen Autorin aus?

Kompetenzen, Fertigkeiten und Lernziele

- Sachkompetenzen: Vergleichs- und Analysekompetenz
- Methodenkompetenzen: Historische Hermeneutik
- Sozialkompetenzen: Entscheidungs- und Verantwortungskompetenz (z. B. in Gruppenarbeit, Vorbereitung und Durchführung von selbständigen Projektarbeiten)
- Sprachkompetenzen: auf Originalquellen basierende Interpretationskompetenz
- Fertigkeiten:
 - Kognitive und/oder praktische Fertigkeiten
 - chronologische Einordnung/Definition von Entwicklungen
 - Befähigung zur Quellenlektüre und -interpretation (Originaltexte)
 - Recherche

Technische Voraussetzungen

- Umgang mit eAQUA (Wittig/Willkommen, s. o.): Visualisierung und Export
- Umgang mit CSV-Tabellen

Vorkenntnisse

(sicherer) Umgang mit eAQUA (Wittig/Willkommen, s. o.)

Vorbereitung

- eAQUA (Wittig/Willkommen, s. o.)
- ggf. Zugangsberechtigung anfragen
- Datensatz herunterladen
 - Tools → Zitationen
 - Korpusauswahl: OGL
 - Start
 - Auswahl Plutarch → Start
 - Export als CSV-Tabelle
- bei Verwendung weiterer Textkorpora ggf. Zugangsberechtigung anfragen

Vorgehen mit Lehrmethoden und Aufgaben

1. Preprocessing in der eAQUA-Toolchain:

- Reduktion des Textbestandes um Satzzeichen
- Reduktion um Stoppwortliste
- Zerlegen des Korpus in eine Folge von fünf aufeinander folgenden Termen
- Überprüfung einzelner Segmente auf exakte Übereinstimmungen (matches) im gesamten Textkorpus (Parallelen, Zitate)

2. Vorgehen des Nutzers/der Nutzerin:

- Korpusauswahl und Zusammenstellung
- Ergebnistabelle
- Verschiedene Chart-Ansichten
- Export als CSV

Weiterführende Materialien

- Schubert, Charlotte. 2017. Die Arbeitsweise Plutarchs: Notizen, Zitate und Placita. *Rheinisches Museum für Philologie* 160: 43–57.
- Schuber, Charlotte. 2023. Textanalyse digital. In: *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*, 144–165. utb-Titel ohne Reihe. Böhlau Verlag Wien, 11. Dezember. <https://doi.org/10.36198/9783838561165>
- Schubert, Charlotte. 2024. „Das Netzwerk der antiken Philosophie: Die *Placita Philosophorum* bei Eusebius und Plutarch.“ In *Libens Laeto Merito: Festschrift für Wolfgang Spickermann zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von Veronika M. Linder, Wolfgang Petermandl, Christian Schäfer und Lukas Scheuermann, 227–245. Wiesbaden: Harrassowitz. (*Philippika* 180). Links zu den Datensätzen: <https://charlotteschubert.de/publikationen/>
- Wittig, Jens und Corina Willkommen. 2019. *Digital Classics in der Praxis: Arbeiten mit eAQUA: Eine Einführung mit Beispielen*. Propylaeum. Propylaeum. <https://doi.org/10.11588/propylaeum.431>

Call für „forschungsdatenbasierte Lehrszenarien“

Haben Sie bereits mit echten Forschungsdaten in Ihrer Lehre gearbeitet und würden diese Ideen gern anderen Lehrenden zur Verfügung stellen? Oder haben Sie Datensätze, die sich für den Einsatz in der Lehre eignen und dazu auch schon eine Idee, wie dies gelingen kann? Dann leiten Sie diese gern an uns weiter! Die Task Area „Data Literacy“ des NFDI-Konsortiums 4Memory möchte solche Lehrszenarien sammeln und als Open Educational Resources publizieren. Dafür füllen Sie bitte das unter derselben DOI publizierte Template aus und schicken es über folgende E-Mailadresse an: contact@4memory-dataliteracy.de

Literatur- und Quellennachweise

Cremer, Fabian, Daniel, Silvia, Lemaire, Marina, Moeller, Katrin, Razum, Matthias and Štanzel, Arnošt. „Data meets history: A research data management strategy for the historically oriented humanities“. *Band 21 Cultural Sovereignty beyond the Modern State: Space, Objects, and Media*, edited by Gregor Feindt, Bernhard Gissibl and Johannes Paulmann, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021, pp. 155–178. <https://doi.org/10.1515/9783110679151-009>